

Breakout Session zum FDM erfolgreich gestalten.
Aufgabentitel: Bedeutung von Konsolidierung /
Weiterentwicklungen der Beratungsangebote im FDM

Ziel der Übung:

Zusammentragen: Was bedeutet für Sie / Dich „Weiterentwicklungen in Ihrer / Eurer Arbeit im FDM“?

Aufgabe und Fragestellung (Motivation):

1. Schritt: Tauschen Sie sich / tauscht Euch darüber aus, was für Sie / Euch “Beratungsangebote (forschungsnaher Support im FDM)” im Forschungsdatenmanagement bedeutet (Aufgabenstellung nach Einleitung / Impuls). “Blitzlichtrunde” für alle Gruppenmitglieder.
2. Schritt: Einigen Sie sich / Ihr Euch auf (eine) Aussage(n) und formulieren Sie / formuliert als Gruppe einen Satz, der beschreibt, was Beratungsangebote im FDM für Sie / Euch bedeutet.
3. Schritt: Halten Sie / haltet die Aussage im Pad schriftlich fest.

Vorwissen sammeln.

Antworten im Pad / Whiteboard o.ä.

Ich werde ggf. anregende Denkfragen im Zoom-Chat einstreuen (Kleingruppenarbeit).

Nach Ablauf der Breakout Session (didaktischer Einsatz) geht es wieder in den allgemeinen Raum mit allen zu einer weiteren Diskussion.

Hosts / Co-Hosts.

Gruppensprecher*in festlegen.

Kein Schweigen.

Ergebnisse.

Überlegungen zu Weiterentwicklungsangeboten für Beratungen / Forschungssupport im FDM für “GO Unite!” im Plenum vorstellen.

Pad: https://pad.gwdg.de/v3NRatTYQAm_UGRt9GPpeg#
 (“Work-In-Progress”)